

QORAQALPOQ USTYURTIDA YER OSTI SUVLARI GIDROGEOKIMYOVIY ZONALLIGI

Ayteshov M.¹, Aymuratova S.², Kaipbergenov A.²

1. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti oqutuvchi

2. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 4-kurs Geologiya yoʻnalishi talabalari

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581234>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpoq Ustyurti hududidagi yer osti suvlarining gidrogeokimyoviy zonalligi oʻrganilgan. Hududning geologik tuzilishi, tektonik xususiyatlari, iqlim sharoiti va suv almashinuvi jarayonlarining yer osti suvlarining kimyoviy tarkibiga taʼsiri tahlil qilingan. Yer osti suvlarining minerallashuv darajasi, asosiy ion tarkibi va hududiy tarqalish qonuniyatlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga koʻra, gidrogeokimyoviy zonallik suv almashinuvi intensivligi hamda geologik-litologik sharoitlar bilan chambarchas bogʻliq ekanligi aniqlangan.

Kalit soʻzlar: gidrogeokimyo, yer osti suvlari, minerallashuv, gidrogeokimyoviy zonallik, Ustyurt, takir osti suvlari, infiltratsiya, ion tarkibi.

Qoraqalpoq Ustyurti hududi Oʻzbekistonning eng yirik choʻl-geologik rayonlaridan biri hisoblanadi. Hududning keskin kontinental iqlimi, yer usti suvlarining kamligi va geologik tuzilishining murakkabligi yer osti suvlarining shakllanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Yer osti suvlarining gidrogeokimyoviy tarkibi ularning shakllanish sharoiti, suv almashinuvi intensivligi, geologik jinslarning mineral tarkibi va infiltratsion jarayonlar bilan bogʻliq holda shakllanadi. Ayniqsa, faol suv almashinuvi zonasida minerallashuv va ion tarkibining hududiy oʻzgarishi gidrogeokimyoviy zonallikni yuzaga keltiradi.

Qoraqalpoq Ustyurtida gidrogeokimyoviy zonallik quyidagi omillar taʼsirida shakllanadi geologik-litologik tuzilish, tektonik yoriqlar, atmosfera yogʻinlari, bugʻlanish jarayonlari, infiltratsiya intensivligi, yer osti suvlarining harakat tezligi. Hududning yuqori strukturaviy qismlarida atmosfera yogʻinlari infiltratsiyasi faol boʻlgani sababli kam minerallashgan suvlar shakllanadi. Pastqam hududlarda esa suv almashinuvi sust boʻlib, bugʻlanish kuchayadi va suvlarning shoʻrlanishi ortadi.

Hududdagi yer osti suvlarining minerallashuvi turli zonalarda keskin farqlanadi. Taqir osti chuchuk suv linzalarida minerallashuv odatda 1–2 g/l atrofida boʻladi. Pastqam va yopiq botiqlarda esa minerallashuv bir necha barobarga ortadi. Minerallashuvning oshishiga quyidagi omillar sabab boʻladi suvning uzoq muddat jinslar bilan kontaktda boʻlishi, bugʻlanishning yuqoriligi, suv almashinuvi sustligi, tuzlarning yuvilishi.

Qoraqalpoq Ustyurtidagi yer osti suvlarida quyidagi ionlar ustunlik qiladi:

- gidrokarbonat (HCO_3^-);
- sulfat (SO_4^{2-});

- xlor (Cl^-);
- natriy (Na^+);
- kaltsiy (Ca^{2+});
- magniy (Mg^{2+}).

Faol suv almashinuvi zonasida gidrokarbonatli va sulfatli suvlar keng tarqalgan. Chuqurroq va sust almashinuvli hududlarda esa xloridli-natriyli suvlar ustunlik qiladi.

Taqir osti suvlarining shakllanishida atmosfera yog‘inlari muhim rol o‘ynaydi. Qisqa muddatli infiltratsiya natijasida hosil bo‘ladigan suv linzalari nisbatan chuchuk tarkibga ega bo‘ladi. Takir maydonlarida minerallashuv past, suvning qattiqligi nisbatan kam, gidrokarbonat ionlari ustun bo‘ladi (rasm). Bunday suvlar ichimlik va texnik maqsadlarda foydalanish uchun istiqbolli manba hisoblanadi.

Rasm. Qoraqalpoq Ustyurtining Uru tajriba maydonida yer osti suvlari mineralizatsiyasining vaqt o‘tishi bilan shakllanish jarayoni:

a - infiltratsiya davrining o‘rtasidagi holat; b - infiltratsiya davrining oxiridagi holat; v - tajriba tugaganidan 20 kun keyingi holat; g - ikkinchi tajriba boshidagi holat

Yer osti suvlarining gidrogeokimyoviy zonalligini o‘rganish chuchuk suv zaxiralarini aniqlash, ichimlik suv manbalarini baholash, ekologik monitoring, gidrogeologik rayonlashtirish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Xulosa: Qoraqalpoq Ustyurtida yer osti suvlarining gidrogeokimyoviy zonalligi murakkab tabiiy-geologik jarayonlar ta’sirida shakllangan. Suvlarning minerallashuvi

va ion tarkibi hududning geologik tuzilishi, suv almashinuvi intensivligi hamda infiltratsion jarayonlarga bog‘liqdir.

Taqir osti chuchuk suv linzalari faol suv almashinuvi zonasining eng istiqbolli gidrogeokimyoviy obyektlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari yer osti suv resurslarini oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Джаксымуратов К.М. Оценка гидрогеологических условий подземных вод зон активного водообмена Каракалпакского Устюрта. – Ташкент, 2022.
2. Куликов Г.В. Гидрогеологические условия Каракалпакского Устюрта. – Ташкент, 1971.
3. Игнатович Н.К. Основы гидрогеологии. – Москва, 1947.
4. Пиннекер Е.В. Гидродинамическая зональность подземных вод. – Москва, 1983.
5. Закиров М.М. Подземные воды аридных территорий Узбекистана. – Ташкент, 2018.